

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795482

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO DO EMPREGO DE TiO₂ PARA AUTOLIMPEZA DE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA COM CIMENTO BRANCO

André Jorge Magon^{1*}, Franciele Tiecher Bonsembiante²

*Autor de contato: engenheiroandremagon@outlook.com

¹ Mestrando em Engenharia Civil, ATITUS Educação, Passo Fundo, Brasil

² Doutora em Engenharia Civil, ATITUS Educação, Passo Fundo, Brasil

RESUMO

O dióxido de titânio (TiO₂) pode ser um material fotocatalítico, que quando exposto a luz solar promove a autolimpeza das superfícies. O objetivo do presente estudo é avaliar a autolimpeza de revestimentos de argamassa compostos com cimento branco e TiO₂. Para realização do presente estudo foram confeccionadas argamassas com diferentes teores de TiO₂, que foram manchadas com Rodamina B e expostas ao intemperismo natural, para avaliação do desempenho do produto ao longo de 300 dias. Para tanto foram feitas avaliações de mudanças de cor, através de registro fotográfico e de análise em espectrofotômetro digital (sistema CIE Lab). Ao final do estudo verificou-se que a avaliação do potencial de autolimpeza do TiO₂ mostrou que no conjunto de placas com adições de 7,5% e 10% de TiO₂ aos 31 dias houve nítida limpeza na superfície das mesmas. Ademais, analisando os resultados obtidos com o auxílio do espectrofotômetro, foi possível constatar que quanto maior o teor de TiO₂, melhores são os resultados de autolimpeza das argamassas.

Palavras-chave: argamassa autolimpante, TiO₂, manchamento, material fotocatalítico, cimento branco.

ABSTRACT

Titanium dioxide (TiO₂) can be a photocatalytic material, which when exposed to sunlight promotes self-cleaning of surfaces. The objective of the present study is to evaluate the self-cleaning of mortar coatings composed of white cement and TiO₂. To carry out the present study, mortars with different levels of TiO₂ were made, which were stained with Rhodamine B and exposed to natural weathering, to evaluate the product's performance over 300 days. To this end, color changes were assessed through photographic recording and analysis using a digital spectrophotometer (CIE Lab system). At the end of the study it was found that the evaluation of the self-cleaning potential of TiO₂ showed that in the set of plates with additions of 7.5% and 10% of TiO₂ after 31 days there was clear cleaning on their surface. Furthermore, analyzing the results obtained with the aid of the spectrophotometer, it was possible to verify that the higher the TiO₂ content, the better the self-cleaning results of the mortars.

Keywords: self-cleaning mortar, TiO₂, staining, photocatalytic material, white cement.

1. INTRODUÇÃO

Para que os revestimentos de argamassa atendam aos requisitos de desempenho, que estão descritos na NBR 15575, diversas propriedades precisam estar de acordo com os critérios apontados pela referida norma, que são de caráter físico, mecânico e estético. Um dos fatores que muitas vezes intensifica/corroboram para a redução do desempenho é a presença de contaminantes e sujidades na superfície das argamassas, os quais normalmente são provenientes da poluição atmosférica.

Para minimizar e até solucionar o problema pode ser feito o emprego de fotocatalizadores. Segundo Maranhão (2009), a fotocatalise é um processo eletroquímico que se baseia em acelerar as reações de oxidação e redução de substâncias, tanto orgânicas, quanto inorgânicas, por meio da incidência de energia. Além disso, a fotocatalise pode ser considerada “uma tecnologia verde” e desempenha um papel importante na conversão de energia solar devido ao seu potencial para resolver problemas energéticos e ambientais.

Entre os fotocatalizadores mais comuns estão aqueles à base de TiO_2 , mais especificamente na fórmula química anatase. Quando empregados em argamassas de revestimento esses materiais reduzem os custos associados à manutenção das fachadas externas dos edifícios e, ainda, contribuem para um ambiente mais sustentável, visto que conseguem eliminar os poluentes urbanos (FERNANDEZ, 2017).

Em se tratando de argamassas, o emprego do cimento branco pode ser uma alternativa na produção de argamassas aparentes e, até mesmo, argamassas e concretos coloridos, transpondo a etapa de pintura. No entanto, a coloração clara potencializa a percepção das sujidades ao longo do tempo e compromete a estética pensada inicialmente para esses materiais (PASSUELO, 2004).

As fachadas executadas com argamassas autolimpantes estão ganhando força na construção civil devido às perspectivas para garantir o desempenho necessário em sua vida útil, como por exemplo, o brilho e a refletividade, sem a necessidade de manutenção frequente (SANALKUMAR.; YANG, 2021).

De acordo com Khanna (2020), que avaliou misturas com diferentes teores de TiO_2 , com o aumento da quantidade de partículas de TiO_2 eleva-se a resistência à compressão e à flexão em relação às argamassas sem essa adição.

O trabalho de Hoyos et al. (2022) discute tecnologias complementares e estratégias para potencializar as propriedades multifuncionais do TiO_2 . As telhas contendo TiO_2 fotocatalítico exibiram apenas uma pequena quantidade de um único tipo de incrustação de cor castanha e, ainda, a redução na bioincrustação. Contudo, o fungo aplicado foi capaz de sobreviver e ser recultivado em superfícies de azulejos fotocatalíticos, isso então sugere que o uso de argamassas contendo TiO_2 , embora eficaz, pode não inibir completamente a infecção fúngica.

No estudo de Palanisamy et al. (2023) foram adicionados de 4 a 6% de TiO_2 na forma de rutilo à argamassa, e os resultados foram comparados com uma amostra de controle. Além disso, foram realizados experimentos de ataque ácido e sulfato nas amostras de argamassa. O impacto do ataque ácido e sulfato para a mistura M-2 foi relativamente menor.

As vedações das edificações limitam o espaço urbano, e estão expostas diretamente aos agentes de degradação. Há influência de diversos fatores, tais como: a localização da edificação, o ambiente e as condições climáticas em que a mesma está inserida, a orientação solar, os métodos construtivos e os materiais utilizados. A deterioração física acarreta a queda do desempenho das fachadas, e muitas vezes o comportamento que envolve todo o edifício, que acaba ficando abaixo dos níveis mínimos exigidos para suas funções. O comprometimento dos revestimentos das edificações pode causar não somente danos à própria edificação, mas também coloca em risco a segurança de pedestres e veículos que transitam neste espaço (AUSTRIA, 2015).

Diante desse contexto, o presente estudo busca avaliar o uso do TiO_2 na autolimpeza de argamassas de revestimento produzidas com cimento branco ao longo de 300 dias de exposição ao ambiente natural.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

Para realização deste estudo foi empregado um Cimento Portland Branco Estrutural (CPB-40), conforme a ABNT NBR 16697:2018. Segundo o fabricante este cimento é indicado tanto para revestimentos de argamassa, quanto para estruturas.

O agregado miúdo empregado na pesquisa foi uma areia de rio, comercializada como areia média, disponível no comércio da região de Passo Fundo/RS.

A água utilizada para a confecção das argamassas foi proveniente da rede pública de abastecimento nos laboratórios da ATITUS Educação, fornecida pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), de Passo Fundo/RS.

O TiO_2 utilizado para este estudo possui caracterização física na forma anatase, com uma representação de 97,5% de TiO_2 , e pequenas porcentagens de outros elementos complementando a amostra.

O estudo também empregou a Rodamina B (CI.45170) da marca Labsynth, que possui a forma molecular $\text{C}_{28}\text{H}_{31}\text{ClN}_2\text{O}_3$.

2.2 Produção das argamassas

O traço empregado na produção das argamassas foi de 1:4 (cimento branco: areia seca), em massa. Os teores de TiO_2 empregados sobre a massa de cimento foram: 0%, 5% e 10%. Desse modo, foram confeccionadas três argamassas distintas.

Foram confeccionadas placas de argamassa com dimensões de 10x10x1,5 cm para avaliação das alterações de cor e para medir a capacidade de reverter o manchamento e ainda, o teste de absorção de água. Na Tabela 1 pode-se observar um resumo das argamassas moldadas, com os teores de adição de TiO_2 e a dimensão dos corpos de prova.

Tabela 1 – Identificação das argamassas e suas características

Identificação da argamassa	Teor de TiO_2	Dimensão do Corpo de Prova (cm)
A0	0	10x10x1,5
A5	5	10x10x1,5
A10	10	10x10x1,5

Fonte: os autores.

Nesta pesquisa a quantidade de água foi ajustada para atingir um índice de consistência $260 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$, estabelecido de acordo com a NBR 13281 (ABNT,2005). A produção das argamassas foi realizada em misturador mecânico com capacidade de cinco litros, e batedor tipo raquete, com motor de duas velocidades, de 220V-60 Hz, monofásico.

O TiO_2 foi misturado manualmente à água de amassamento, para evitar a formação de aglomerados na argamassa.

2.3 Métodos

Para a avaliação do desempenho do TiO_2 em relação ao seu potencial de autolimpeza ao manchamento foi empregada uma solução constituída de 10 gramas de Rodamina B, dissolvida em 1000 gramas de água. A solução foi introduzida em um recipiente para realizar o manchamento por submersão. Ademais, as placas foram colocadas submersas durante 48 horas. Após esse processo, as placas foram colocadas no local previamente definido para exposição em um ângulo de 45° à luz e ao intemperismo.

Para verificar a variação de cor das argamassas foi utilizado um espectrofotômetro CM-500d Series da marca MINOLITA.

Conforme Diamanti (2008), o equipamento consegue obter coordenadas cromáticas da cor medida conforme o espaço de cor definido pela Comissão Internacional da Iluminação (CIE), comumente chamado de CIELab. De acordo com Passuelo (2004), o sistema CIELab possui uma variação de valores de três cores:

- L^* : refletância, que varia de 0 a 100 (preto ao branco);
- a^* e b^* : coordenadas que mostram a intensidade da cor em um plano bidimensional, sendo a^* de verde (-a) a vermelho (+a) e b^* de azul (-b) a amarelo (+b).

O sistema de representação de cores, conforme Krishnan *et al.* (2013) pode ser representado por uma esfera sólida que expressa o espaço de cor tridimensional, como mostra a figura 1.

Figura 1 – Representação de cores CIELab.

Fonte: KRISHNAN, *et al.* 2013.

Podemos definir a variação de cor no tempo por ΔE , que é a distância entre dois pontos correspondentes, respectivamente, à cor no tempo t e à cor no tempo inicial $t = 0$ (DIAMANTI, *et al.* 2008). A distância comentada por ser expressa pela equação 1:

$$\Delta E = \sqrt{\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2} \quad (1)$$

Onde:

ΔE = variação de cor no tempo

$\Delta L = L_t - L_0$

$\Delta a = a_t - a_0$

$\Delta b = b_t - b_0$

Além da variação de cor, a refletância (L^*) é indicada por Diamanti *et al.* (2013) tendo em vista a exposição das amostras ao ambiente natural. Visto que, existem partículas poluentes presentes no respectivo local de exposição que podem e irão aderir às superfícies das argamassas, fazendo com que ocorra uma mudança de cor nas mesmas.

Também foi avaliado o manchamento nas placas com dimensões de 10x10x1,5 cm, no entanto, a partir da data de manchamento: diariamente nos 31 primeiros dias seguintes ao manchamento. Na sequência foram feitas leituras aos 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 dias.

Em cada idade, foram feitas medidas em cinco pontos por placa com auxílio de gabarito e molde de MDF.

3. RESULTADOS

A partir das avaliações colorimétricas utilizando o espectrofotômetro foi possível plotar a Tabela 2, onde nota-se o registro fotográfico nas idades de 0, 1, 31 e 300 dias de exposição, com as placas de argamassas voltadas à posição solar norte, inclinadas à 45°.

Tabela 2: Resistência ao manchamento de Rodamina B ao longo do tempo: Da esquerda para a direita, duas placas de argamassa para cada teor, respectivamente (A0) (A5) (A10).

Dia	Aspecto das placas	
0		
1		
31		
300		

A partir dos registros fotográficos foi possível observar diferenças de cor já no dia 31 após o manchamento, especialmente para o traço com adição de 5% e 10% de TiO_2 . No 300º dia de exposição, as placas com adição de 10% de TiO_2 ficou visualmente branca e as placas contendo 5% de TiO_2 ficaram limpas, enquanto as duas placas do traço referência ainda se encontravam levemente manchadas, apontando para a eficiência do TiO_2 no aumento da resistência ao manchamento das argamassas.

Além da avaliação visual, também foi realizada a análise colorimétrica das misturas sujeitas ao manchamento com Rodamina-B. Os resultados obtidos através do espectrofotômetro são apresentados em função das coordenadas L^* , a^* e b^* .

O comportamento ao longo do tempo, expresso através das médias das coordenadas colorimétricas encontradas nas placas das argamassas manchadas com a Rodamina B, estão expostas nas Figuras de 2 a 4.

Figura 2: Média das coordenadas colorimétricas $L^*a^*b^*$ de Rodamina B na placa A0.

Fonte: Autoria Própria, 2024.

Figura 3: Média das coordenadas colorimétricas $L^*a^*b^*$ de Rodamina B na placa A5.

Fonte: Autoria Própria, 2024.

Figura 4: Média das coordenadas colorimétricas L*a*b* de Rodamina B na placa A10.

Fonte: Autoria Própria, 2024.

Observando-se os resultados apresentados, verifica-se que, inicialmente, antes do manchamento (leitura 0), a coordenada L* apresentou valores entre 70 e 80, refletindo a luminosidade das argamassas de cimento branco. A coordenada a* antes do manchamento permaneceu próxima de zero, indicando uma variação de cor mínima entre verde e vermelho, típica de argamassas de cimento branco. Quanto à coordenada b*, esta manteve-se ligeiramente acima de zero, sugerindo uma leve coloração amarelada provavelmente originada do agregado miúdo.

Após o manchamento (leitura 1), a luminosidade das placas diminuiu consideravelmente para valores entre 20 e 30, devido ao escurecimento causado pelo manchamento inicial. A coordenada a* mostrou uma variação significativa em direção ao vermelho, alinhada à presença do corante Rodamina B, que possui tons avermelhados, variando entre 20 e 30. Em contrapartida, a coordenada b* teve uma variação mínima próxima a zero, conforme esperado, refletindo variações entre azul e amarelo.

Após trinta e um dias de exposição ao intemperismo natural, houve alterações mais importantes nas coordenadas. Observou-se uma descoloração da Rodamina B, refletida nas imagens das placas. A coordenada L* voltou a aumentar, tendo sido registrados valores entre 60 e 70 de luminosidade, indicando a remoção parcial do manchamento superficial e recuperação da cor. A coordenada a* se aproximou novamente de zero, embora ainda indicasse alguma presença residual de coloração vermelha e a coordenada b* manteve-se minimamente variável.

No período restante de avaliação, até os 300 dias, a luminosidade gradualmente aumentou em todas as argamassas, evidenciando a recuperação da claridade à medida que as placas foram descoloridas. Alguns valores de L* se aproximaram dos níveis iniciais (por exemplo, na idade de 210 dias chegou a 70,77; na última medição, aos 300 dias, o valor chegou a 71,05). A coordenada a* diminuiu ao longo do tempo, aproximando-se de zero, indicando a descoloração do manchamento Rodamina B.

Em relação à variação de cor no tempo (ΔE) (que é obtida através da equação 1, informada anteriormente neste trabalho), ao longo do tempo, é possível observar os resultados médios através da Figura de 5. As variações de cor são sempre comparadas à leitura 1, ou seja, a partir do primeiro dia de manchamento.

Figura 5: Resultados médios da variação de cor no tempo.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Verifica-se que as medições de L^* aumentam gradativamente a partir do traço/adição de TiO_2 de 0% até 10%, confirmando que a refletância para a cor branca aumenta conforme a porcentagem de adição de TiO_2 , chegando a uma média de quase 70,00 pontos com 10% de adição. Os valores levantados de a^* sofrem uma diminuição começando no 0% para os 10%, mostrando que as coordenadas com a intensidade de verde a vermelho vão abaixando cada vez mais conforme aumentam as adições de TiO_2 , chegando próximo a 0 com a adição de 10%. A refletância b^* segue sempre uma mesma base perto de 0, independente dos valores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados e discussões apresentadas foi possível concluir que o TiO_2 possui eficácia em relação ao manchamento das superfícies de argamassa com cimento branco. Visto que, considerando as médias obtidas por meio do registro fotográfico e ainda, das medições realizadas, analisamos a crescente autolimpeza nas placas com maiores adições em porcentagem de TiO_2 . Ademais a argamassa de revestimento com adição de 10% de TiO_2 é a melhor opção levantada neste estudo, tanto em termos de resistência ao manchamento, quanto na autolimpeza da mesma, que é o principal foco do trabalho.

4. AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, que me deu forças para concluir este trabalho.

Em segundo, a minha família, minha mãe Iolene, meu pai Roni, meus irmãos João Vitor e Valentina.

Agradeço também a minha namorada Ellen.

Expresso minha gratidão a minha orientadora Francieli.

Também agradeço a CAPES - Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Enfim, agradeço a todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte da confecção deste trabalho.

5. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos.** Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1: edificações habitacionais: Desempenho. Parte 1: requisitos gerais.** Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16697: cimento Portland – requisitos.** Rio de Janeiro, 2018.

AUSTRIA, G. C. **Argamassa autolimpante para revestimento de fachadas: o efeito das propriedades fotocatalíticas do dióxido de titânio (TiO₂).** Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

CBIC. **Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações: Orientações para Construtoras e Incorporadoras.** Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Outubro/2013.

DIAMANTI, M. V., DEL CURTO, B., ORMELLESE, V., PEDEFERRI, M. P. **Photocatalytic and self-cleaning activity of colored mortars containing TiO₂.** Cement and Concrete Research, v. 46, p. 167-174, maio 2013.

DIAMANTI, Maria V; ORMELLESE, Marco; PEDEFERRI, Maria P. **Characterization of Photocatalytic and Superhydrophilic Properties of Mortars Containing Titanium Dioxide.** Cement and Concrete Research. Volume 38, Issue 11, November 2008.

FERNANDEZ, C. N. **Estudo sobre a incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio em argamassas fotocatalíticas.** 2017. 85 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)-Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

KHANNA, S.; PANELIYA, S.; HINSHU, H.; SINGH, A. P.; BHATT, N.; BARIK, B.; MISHRA, R.; MOTIANI, R. **Incorporation of Anatase-TiO₂ in cement to enhance the self-cleaning and mechanical properties: A systematic study.** Materials Today: Proceedings. DOI: 10.1016/j.matpr.2020.10.625.

KRISHNAN, P., ZHANG, M. H., YU, L., FENG, H. **Photocatalytic degradation of particulate pollutants and self-cleaning performance performance of TiO₂- containing silicate coating and mortar.** Construction and Building Materials, v. 44, p. 309-316, 2013.

HOYOS-CASTRO, A. M.; MANZANO, Rojas.; RAMÍREZ, Maury. **Challenges and Opportunities of Using Titanium Dioxide Photocatalysis on Cement-Based Materials.** Coatings, 12, 968, 2022.

MARANHÃO, F. L. **Método para redução de mancha nas vedações externas de edifícios. 2009.** Tese (Doutorado em Engenharia) – Departamento de Engenharia de Construção Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

PALANISAMY, Chandrasekaran.; PARVATHIKUMAR, Ganeshprabhu. et al. **Study on the Behavior of Self-Cleaning Impregnated Photocatalyst (TiO₂) with Cement Mortar.** November, 2023.

PASSUELO, A. **Análise de parâmetros influentes na cromacidade e no comportamento mecânico de concretos à base de cimento branco.** 2004. 175f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

SANALKUMAR, K. U. A.; YANG, E. **Self-cleaning performance of nano-TiO₂ in modified metakaolin-based geopolymers.** Cement and Concrete Composites, 115 (2021) 103847.